

AVTOTURARGOH QIDIRISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Xalilova Gulira'no Xolmurot qizi

Toshkent davlat transport universiteti, doktorant

Samatov Rustam Gafforovich

Toshkent davlat transport universiteti, t.f.n., dots

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839574>

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avtomobillar ish muddatining 95% qismini to'xtab turgan holatda o'tkazadi [1]. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, avtomobil harakati boshlanishi va tugash joyi avtoturargohlar hisoblanadi. Shuning uchun tabiiyki avtoturargohlar avtomobil egalari uchun eng muhim masalalardan biridir.

Ko'pchilik haydovchilar avtomobillarini to'xtatish uchun joy izlashadi va avtoturargoh qidirishda ko'pgina qiyinchilik, yo'qotishlarga duch keladi.

Hozirda GPS qo'llab quvvatlaydigan qurilmalarga asoslangan ko'plab navigatsiya yechimlari mavjud va ular orqali qayerda avtoturargohlar mavjudligini bilib olish mumkin. Ammo, topilgan avtoturargoh haqida qo'shimcha ma'lumot olish ya'ni, real vaqt rejimida bo'sh joy bor yoki yo'qligini bilib olish muammosini hal qilishimiz kerak bo'ladi. Avtoturargoh qidirishda vaqt va pul bekorga sarf bo'lishi bilan birgalikda atmosferaga ham ko'p miqdorda zaharli gazlar chiqadi.

2007 yilda Los-Anjelesdagi 15-blokli biznes tumanida o'tkazilgan tadqiqotda [2] o'rtacha avtoturargoh qidirish vaqti 3,3 minut ekanligini ko'rsatdi. Bir yil davomida ushbu tumanda avtoturargoh qidirishdagi avtomashinalari sabab bo'lgan harakatni yer yuzi bo'ylab 38 marta harakatlanishga tenglashtirish mumkinligi aniqlangan.

Xuddi shuningdek, Nyu-Yorkda o'tkazilgan shunga o'xshash tadqiqotda [3] o'rtacha avtoturargoh qidirishga ketadigan vaqt 3,25 daqiqani tashkil etdi.

Yuqorida aytib o'tilgan tadqiqot natijalari faqatgina Los-Anjeles va Nyu-York tumanlari uchun muammo emas. Ushbu natijalar hozirgi kunda ko'pgina rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar uchun ham muammoga aylangan. Prognozlarga qaraganda [4] afsuski, bu muammolar keyingi 15 yilgacha yo'qolishi kuzatilmaydi. Shu sababdan hozirda tadqiqotchilar avtoturargoh muammolarini hal qilish maqsadida turli xil intellektual tizim va vositalarni ishlab chiqishmoqda.

Bunda tanlangan vositalar faqatgina o'rganilayotgan hudud yoki yagona avtoturargoh uchun emas, balki boshqa avtoturargohlar uchun ham mos kelishi kerak bo'ladi.

Shunga o'xshash EasyPark smartfon ilovasi orqali Londondagi turgan joyimizga eng yaqin avtoturargohlarni topishimiz va tanlangan avtoturargoh haqida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, avtoturargohlar qidirishdagi bekorga sarflanadigan vaqt, yonilg'i va atmosferaga chiqadigan zararli gazlarni yo'qotishlar bugungi kunda ko'pgina yirik shaharlarda transport muammolarining eng asosiy biriga aylanib ulgurdi. Shu sababdan, avtoturargohlar tizimini takomillashtirishda intellektual tizimlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Avtoturargoh haqida real vaqt rejimida ma'lumot olish mumkin bo'lgan mobil ilovalar turargoh qidirishdagi yo'qotishlardan qutilish uchun maqsadga muvofiq yechim bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Button, "The political economy of parking charges in "first" and "second-best" world", Transport Policy, 13, 470-478, 2006.
2. D. Shoup, "Gone Parkin", The New York Times, Retrieved from
3. <http://www.nytimes.com/2007/03/29/opinion/29shoup.html>, 29 March 2007.
4. Transportation Alternatives, "Driven to Excess: What under-priced curbside parking costs the Upper West Side", 2008.
5. Luoma, M. Sivak, S. Zielinski, "The Future of Personal Transportation in Megacities of the World", UMTRI-2010-2, 2010.